

Francesca Saggini

University of Edinburgh / Università della Toscana

Il lungo palcoscenico. *Hubert de Vere* di Frances Burney tra testo e “neverstage”

È ormai noto, dal punto di vista critico e biografico, che l'eclissi di cui sono state oggetto le opere drammatiche composte da Frances Burney (1752-1840) durante gli anni trascorsi a corte al servizio di Queen Charlotte (1786-1794) è stata per gran parte causata dall'incrollabile opposizione del padre, il famoso musicologo Dr Charles Burney, che condivideva il forte pregiudizio anti-teatrale che caratterizza il Settecento nel suo complesso e, in parte, anche i primi decenni del secolo successivo. Paradossalmente, questo disinteresse critico è proseguito anche dopo la pubblicazione dei *Complete Plays* di Burney (a cura di Peter Sabor) nel 1995. Da allora alcuni contributi piuttosto interessanti hanno analizzato l'opera di Burney in termini di repertorio comico, discutendo, ad esempio, gli elementi comici di *Evelina*, o le commedie *The Witlings* e *A Busy Day*. Nondimeno, la componente tragica dell'opera di Burney rimane una delle ultime frontiere di indagine, una frangia del *corpus* apparentemente ostica, incompresa e tuttora trascurata.

“Il lungo palcoscenico. *Hubert de Vere* di Frances Burney tra testo e ‘neverstage’” offre una nuova dimensione allo studio della drammaturgia seria di Burney concentrandosi su *Hubert De Vere, a Pastoral Tragedy*, scritto proprio durante gli anni di permanenza di Burney a corte. Nonostante l'apparente interesse di John Philip Kemble, il più grande attore tragico dell'epoca, a lungo *acting manager* del Theatre Royal, Drury Lane di R. B. Sheridan, *Hubert De Vere* non vide mai il palcoscenico, né peraltro la pagina stampata, preconizzando la sua successiva eclissi critica. Burney continuò a riscrivere, rileggere e riflettere su questo testo per il resto della vita, giustificando così la mia definizione di “lungo palcoscenico”. Vero e proprio *crucible* intertestuale e intermediale, *Hubert de Vere* testimonia le faglie della trasformazione di modelli e forme nella drammaturgia di Burney, coniugandoli all'interno di questo *neverstage*, un vero palcoscenico immaginario, su cui dominano Shakespeare, la tradizione tragica settecentesca, il dramma gotico e, non ultime, le ombre anti-teatrali familiari.

Questa ricerca è stata finanziata dal progetto Horizon 2020 intitolato "Opening Romanticism: Reimagining Romantic Drama for New Audiences" (OpeRaNew) ID 892230, nell'ambito del programma ERC Horizon 2020 MSCA-IF-2019. Il Principal Investigator del progetto è Francesca Saggini.